

**UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA MA‘NAVIY –MA‘RIFIY TADBIRLAR
SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI**

Xusniddinov M.M.

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Ta‘lim menejmenti kafedrası
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051485>

***Annotatsiya.** Ushbu tezisda umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida ma‘naviy–ma‘rifiy tadbirlarni tashkil etish, ularning ma‘naviy-axloqiy tarbiyaga yo‘naltirilganligini ta‘minlash jihatlari, aniq maqsadga yo‘naltirilganligi, tadbirlarning salohiyati va samaradorligi yuqori bo‘lishini ta‘minlash bo‘yicha fikr – mulohazalar bildirilgan hamda tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ma‘naviyat, ma‘rifat, milliy qadriyat, umuminsoniy qadriyat, ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar, tadbirlar samaradorligi, tadbirlar samaradorligi mezonlari.*

O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini rivojlantirish, yoshlarning intellektual salohiyati, dunyoqarashini yuksaltirish, vatanparvarlik, sadoqat tuyg‘usi bilan yashaydigan avlodni tarbiyalash jamiyatda sog‘lom ma‘naviy muhitni ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Uchinchi Renessans poydevori barpo etilayotgan hozirgi tarixiy jarayonda sog‘lom ma‘naviy muhit barqarorligini ta‘minlash asosiy shartlardan biridir.

Jamiyatni milliy g‘oya atrofida birlashtirish, “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”ning 100 maqsadi atrofida birlashtirish, bunyodkor ishlarga safarbar qilish, dunyoda kechayotgan murakkab mafkuraviy jarayonlardan ogohliligini kuchaytirish va O‘zbekiston Respublikasida olib boriladigan ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni ilmiy asosda tubdan takomillashtirish zarur.

Hozirgi paytda "Yangi O‘zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi" degan ezgu g‘oya asosida ta‘lim-tarbiyaga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, o‘quvchilarning bilimi va iqtidori, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilayotgani e‘tirof etilib, shu bilan birga, o‘quvchilar tarbiyasi va ongiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan buzg‘unchi va zararli g‘oyalar, jinoyatchilik, giyohvandlik, loqaydlik va boshqa tahdidlar tobora kuchayib borayotgani ta‘kidlanmoqda. Buning oqibatida sohadagi ishlarni zamonaviy va ta‘sirchan yondashuvlar, samarali usullar asosida yanada takomillashtirish ehtiyoji yuzaga kelayotgani bildirilib, konsepsiya maktablardagi ijtimoiy muhitni yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni amaliyotga tatbiq etilishi lozim.

O‘zbekistonda ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni va mafkuraviy jarayonlarni tashkil etishning ustuvor yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

- belgilangan tadbirlarning yuqori darajada uyushqoqlik bilan o‘tkazilishini ta‘minlash;
- ma‘naviyatning, milliy g‘oyaning targ‘iboti sifatini muntazam oshirib borish;
- davr talablaridan kelib chiqqan holda ma‘naviy-ma‘rifiy va mafkuraviy ishlarni tashkil etishning yangi, samarali yo‘llarini izlash;
- bu sohada eski usullarning mutlaqlashtirilishiga andozalashtirishga yo‘l qo‘ymaslik;
- ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar va mafkuraviy jarayonlarni tashkil etishda ijtimoiy muhitni hisobga olish;
- ma‘naviy-ma‘rifiy va mafkuraviy jarayonlarni tashkil etishda uchraydigan rasmiyatchilik va majlisbozlik ko‘rinishlariga barham berish;

-mafkuraviy faoliyatning qanchalik samarali olib borilayotganini bilish maqsadida uning monitoringini tashkil etishdan iborat.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida ma’naviy-ma’rifiy hamda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishning maqsadi o‘quvchilarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, yuksak axloqiy fazilatlar ruhida tarbiyalash hisoblanadi. Ta’lim tarbiyani to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish ma’naviy-ma’rifiy ishlarni to‘g‘ri tashkillashtirish bilan bevosita bog‘liq, albatta, madaniy-ma’rifiy tadbirlarni tashkil etish va ularning ma’naviy-axloqiy tarbiyaga yo‘naltirilganligini ta’minlash maktab direktori, avvalo, ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha o‘rinbosarlarning vazifasidir.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida madaniy-ma’rifiy tadbirlarni tashkil etishda quyidagi jihatlarga rioya qilish maqsadga muvofiq:

- madaniy-ma’rifiy tadbirlarda yuqori interaktivlikka erishish;
- o‘zini-o‘zi tarbiyalash jarayonini tashkil etish;
- tadbirda kompleks yondashish;
- tadbirning ma’naviy-axloqiy, milliy, tarbiyaviy ruhda bo‘lishi;
- inson va jamiyat manfaatlariga uyg‘unligi.

Har bir tadbirdan ko‘zlangan maqsad bo‘ladi. Ana shu maqsadga erishilgani yoki erishilmagani uning natijadorlik darajasini belgilab beradi. Agar tadbirdan so‘ng ma’lum bir muddat davomida maqsadga erishilsa, demak, tadbir o‘z samarasini bergan bo‘ladi. Shuning uchun har bir tadbirni o‘tkazishda tadir samaradorligini ta’minlashga xizmat qiladigan vositalarga katta e’tibor berish kerak. Tadbir samaradorligining asosiy mezonlari quyidagilardan iborat:

Tadbir mavzusining dolzarbligi – tadbirning nega, nima uchun aynan shu mavzuda, shu vaqti shu qatnashchilar tarkibi bilan o‘tkazilishi asoslangan bo‘lishi zarur. Tadbir mavzusining dolzarbligi bugungi kunda O‘zbekistonni rivojlantirishning davlat dasturlari, Prezidentning besh tashabbusi doirasida amalga oshirilishi ahamiyatlidir.

Mavzu nomi – qisqa, jarangli, e’tiborni tortadigan bo‘lishi, qatnashchilarning yoshi, kasbi, manfaatlariga, hududiy xususiyatlarga mos ma’naviy-ma’rifiy muammolardan birini hal etishga qaratilishi kerak.

Maqsadning ifodalanishi – tadbirning maqsadi qatnashchilar bilib olishi kerak bo‘lgan asosiy fikrlar tezis shaklida aniq yozilgan bo‘lib, tadbir maqsadi aks ettirilgan shiorlar, havolalar slaydlarda, tadbir bannerlarida aks ettiriladi.

Tayyorgarlik ko‘rish muddati – tadbir mavzusi va o‘tkazilish tartibi bir hafta oldin barcha qatnashchilarga e’lon qilinishi, tashkilotchilar va ishtirokchilar tadbir uchun zarur bo‘lgan vositalarni, chiqishlarni tayyorlashlari kerak.

Tayyorgarlik ko‘rish muddati – tadbir mavzusi va o‘tkazilish tartibi bir hafta oldin barcha qatnashchilarga e’lon qilinishi, tashkilotchilar va ishtirokchilar tadbir uchun zarur bo‘lgan vositalarni, chiqishlarni tayyorlashlari kerak.

Tadbir ssenariysi – tadbir ssenariysi bir oy oldin tuzilib, mas’ullar bilan kelishilgan holda ssenariyga so‘zga chiquvchilarni va savol-javoblar uchun vaqtni aniqlaydilar. Tadbir necha qismdan iborat bo‘lishi, nazariy va badiiy qism qanday tashkil etilishi kelishib olinadi.

Tadbirning qiziqarliligi - qatnashchilarni toliqtirmaslik, ularni diqqatini jalb qilib faollashtirib turish, tomoshabinlarni e’tiborini tortadigan usul va vositalardan keng foydalanish kerak.

Auditoriya – tashkilotchilar bilan qatnashchilar orasidagi muloqot, o‘zaro murojaat uchun qulay, samimiy muhit ta‘minlanishi, qatnashchilarning tadbir mavzuiga tayyorlanib kelishlari lozim.

Ko‘rgazmali vositalar – har bir mavzu bo‘yicha kamida uchta ko‘rgazmali vositadan foydalanishi kerak. Ko‘rgazmallar yorqin, e‘tiborni tortadigan, tadbirni mazmun mohiyatini o‘zida mukammal aks ettirishi tadbirni mazmunli va samarali bo‘lishini ta‘minlaydi.

Erishilgan natija – qatnashchilardan ushbu tadbirdan qanday bilim va tassurot olganligi haqida so‘rash, olgan yangi bilimlarni qachon, qanday vaziyatlarda qo‘llashni aytib bera olishi kerak. Natija tinglovchilarning foizi, ulardan olingan javoblar sonidan kelib chiqib baholanadi. Ishtirokchilarning tadbirdan katta taassurot olishi va uni amaliyotda qo‘llashi tadbirni natijaga erishganidan dalolat beradi.

Hujjatlashtirish – tadbirning bayonida: maqsad, tezislar, aytilgan fikr-mulohazalar, berilgan savol, olingan javoblar, yutuq va kamchiliklar, xulosa, tavsiyalar yozilib, imzolanib saqlanadi.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlar samardorligini oshirishning muhim yo‘nalishlariga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni tizimli tashkil etish;
- ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarni tashkil etishning moliyaviy manbalarini umumiy o‘rta ta‘lim maktabning yillik xarajatlar ro‘yxatida aniq belgilash;
- umumiy o‘rta ta‘lim maktablarini ma‘naviy-ma‘rifiy adabiyotlar, targ‘ibot materiallari, multimedia mahsulotlari bilan ta‘minlash;
- ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarga mas‘ul rahbar va xodimlarning moddiy-ma‘naviy mavqeyini mustahkamlash;
- markaziy va hududiy davlat hamda nodavlat ommaviy axborot vositalari rahbarlari, mas‘ul xodimlarining ma‘naviy-mafkuraviy bilim darajasi, siyosiy savodxonligiga alohida e‘tibor qaratish.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni kuchaytirish eng dolzarb vazifalardan biridir. Chunki, ular Vatan taraqqiyoti va xalq faravonligi uchun xizmat qiluvchi tushunchalardir.

Mamlakatimizda ta‘lim-tarbiyani hozirgi zamon talablari darajasida olib borishda mavjud barcha imkoniyatlar va vositalardan samarali foydalanganimizdagina ma‘naviyati yuksak barkamol yoshlarni tarbiyalashga erishish mumkin bo‘ladi. Kelajak avlod haqida qayg‘urish, sog‘lom, barkamol naslni tarbiyalapsh o‘zbek xalqining milliy xususiyatidir.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.05.2022 yildagi “Maktabgacha va maktab ta‘limini rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-241-sonli qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 03.10.2022 yildagi “Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida ma‘naviy-ma‘rifiy hamda tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 558-sonli qarori.
3. Sh.Mirziyoev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.-T., “O‘zbekiston”, 2017 y.
4. A.Begmatov, R.Rustamova. Milliy g‘oya targ‘iboti va madaniy-ma‘rifiy tadbirlar.-T.: “ma‘naviyat”, 2017y.

5. Sh.To‘raev. Ma’naviy-ma’rifiy ishlar va uni tashkil qilish metodikasi.-T.; “Paradigma”. 2017 y.
6. www.ziyonet.uz. internet sayti
7. www.tdi.uz internet sayti
8. www.uzedu.uz internet sayti
9. www.erp.maktab.uz internet sayti
10. www.tdpu.uz internet sayti